

ZAMONAVIY PEDAGOGIK YONDASHUVLAR VA ULARNING TA'LIM SIFATIGA TASIRI

Qo'ziyeva Marjona Shavqiddin qizi
Navoiy Innonatsiyalar universiteti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18638534>

Annotatsiya

Ushbu maqolada zamonaviy pedagogik yondashuv mohiyati, turlari hamda ularning ta'lim sifatini oshirishdagi o'rni tahlil qilinadi. Shaxsga yo'naltirilgan, kompetensiyaviy, interfaol, axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan va muammoli ta'lim yondashuvlarining samaradorligi yoritib beriladi. Tadqiqot natijalari zamonaviy yondashuvlar ta'lim samaradorligini oshirishda muhim omil ekanligini ko'rsatadi. Qolaversa, pedagogika fanini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rnini oshirish bo'yicha xulosa va takliflar ushbu maqolada to'laqonli ravishda ochib berilgan.

Kalit so'zlar: zamonaviy pedagogika, ta'lim sifati, pedagogik yondashuvlar, kompetensiya, interfaol metodlar, raqamli ta'lim.

Kirish. Bugungi kunda jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi, ilm-fan va texnologiyalarning jadal taraqqiyoti ta'lim tizimi oldiga yangi va murakkab vazifalarni qo'ymoqda. Ta'lim sifati davlat taraqqiyotining muhim ko'rsatkichlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Shu sababli ta'lim jarayonini zamon talablariga mos ravishda tashkil etish, pedagogik faoliyatda yangicha yondashuvlarni qo'llash dolzarb masalaga aylangan. Shu sababli ta'lim jarayoniga innovatsion, interfaol va pedagogik yondashuvlarni joriy etish zarurati yuzaga kelmoqda. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar o'quvchini ta'lim jarayonining markaziga qo'yib, uning faolligi, mustaqil fikrlashi va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan. Interfaol metodlar, muammoli ta'lim, loyiha asosida o'qitish hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning bilimlarning chuqur o'zlashtirishiga xizmat qiladi. Raqamli ta'lim resurslari va masofaviy ta'lim imkoniyatlari ta'limning ochiqligi va uzluksizligi ta'minlanib, ta'lim sifati va samaradorligini oshiradi [1,65].

An'anaviy ta'lim tizimida asosan bilim berishga urg'u qaratilgan bo'lsa, zamonaviy ta'limda shaxsni har tomonlama rivojlantirish, mustaqil fikrlaydigan, ijodkor va raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash asosiy maqsad sifatida belgilanmoqda. Bu esa pedagogik yondashuvlarning tubdan yangilanishini taqozo etadi. Mazkur maqolada zamonaviy pedagogik yondashuvlarning mohiyati va ularning ta'lim sifatiga ta'siri ilmiy jihatdan tahlil qilinadi.

Asosiy qism. Yangi pedagogik va axborot texnologiyalarini o'quv jarayoniga joriy etish ko'lamini kengaytirish, bu yo'nalishda ilg'or tajribalarni tatbiq qilish, har bir fan buyicha bu sohada aniq rejalarni tuzish va amalga oshirish, darslik va o'quv qo'llanmalari hamda dasturlar va ma'ruza matnlarini elektron disketlarga ko'chirish, ular bilan har bir talabani ta'minlashga erishish, ilmiy va ilmiy-metodik ishlarda, shuningdek, o'quv- tarbiya jarayonida zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarining keng joriy etilishiga erishish, ta'lim tizimini zarur axborot vositalari bilan yetarli darajada ta'minlash, ta'lim muassasalarini kommunikatsion tarmoqlarga bog'lash kabi vazifalar muhim hisoblanadi [2,6].

Zamonaviy talim tizimlari samaradorligini baholashda turli xalqaro reytinglar va tadqiqotlar mavjud bo'lib, ularda Finlandiya, Janubiy Koreya, Yaponiya, Singapur va AQSH kabi davlatlar yetakchi o'rinlarni egallaydi. Masalan, PISA (Programme for International Student

Assessment) kabi xalqaro baxolash dasturlarida ushbu davlatlarning uquvchilari yuqori natijalarga erishib kelmoqda[3]. Finlandiya talim tizimi, masalan, ko'plab o'quvchilarning muvaffaqiyatiga erishganini ko'rsatdi. Bu davlatning talim tizimi o'qituvchilarning yuqori malakasi, talabalarga individual yondashuvi va o'qitish metodlarning sifatiga asoslanadi. Yaponiya va Janubiy Koreya ham o'zlarining intizom va bilimga katta e'tibor qaratishi bilan tanilgan. Singapur esa yuqori samarali ta'lim tizimi bilan mashhur bo'lib, o'quvchilarni yuqori darajadagi akademik ko'nikmalar va tanqidiy fikrlashni rivollantirishga qaratilgan o'qitish usullarini qo'llaydi. AQSH esa dunyoning eng yirik va xilma-xil ta'lim tizimlariga ega bo'lib, ko'plab maktablar va universitetlar yuqori reytinglarda turadi. Bu davlatlarning ta'lim tizimlarining muvaffaqiyati ko'plab ilmiy izlanishlar va baxolashlar orqali ta'kidlangan va ular o'qitishning global standartlarini belgilashda muhim o'rin tutadi. O'zbekiston ta'lim tizimi dunyo miqyosida yetakchi o'rinlarni egallashi uchun bir nechta muhim yo'nalishlarda islohotlar va takomillashtirishlarni amalga oshirishi zarur. Bu quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Ta'lim tizimi o'qituvchilarga yuqori malaka va doimiy rivojlanish imkoniyatlarini taqdim etish kerak. O'qituvchilarni yangilangan pedagogik metodlar va zamonaviy texnologiyalar bilan tanishtirish, shuningdek, ularni ilmiy va amaliy jihatdan doimiy ravishda qo'llab-quvvatlash lozim.

2. O'zbekiston ta'lim tizimi o'quvchilarga keng qamrovli bilimlar va ko'nikmalarni berish kerak. Bu, ta'lim dasturlarining global talablar va standartlarga mos kelishini ta'minlashni anglatadi. O'quvchilarga tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va ijodiy yondashuvni o'rgatish zarur.

3. Zamonaviy ta'limda raqamli texnologiyalar va onlayn ta'lim platformalarini faol qo'llash, shuningdek, ta'lim jarayonlarida innovatsion texnologiyalarni joriy etish o'quvchilarga global maydonda raqobatbardosh bo'lish imkonini beradi.

4. O'quvchilarga nafaqat akademik, balki jismoniy va madaniy rivojlanish uchun ham keng imkoniyatlar yaratish kerak. Sport, san'at, ilmiy tadqiqotlar va volontyorlik faoliyatlari orqali ularning jamiyatga nisbatan mas'uliyatini oshirish lozim.

5. O'zbekiston ta'lim tizimi xalqaro ta'lim muassasalari bilan ko'proq hamkorlik o'rnatishi, talablar va o'qituvchilarga xalqaro tajriba almashish imkoniyatlarini yaratish kerak. Bu mamlakatni ta'lim sohasida yanada rivojlantirishga yordam beradi [3,178-179].

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, zamonaviy pedagogik yondashuvlar bugungi ta'lim tizimining rivojlanishida muhim strategik omil hisoblanadi. Ta'lim jarayonida shaxsga yo'naltirilgan, kompetensiyaviy, interfaol hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan yondashuvlarning qo'llanilishi ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Ushbu yondashuvlar o'quvchilarning nafaqat nazariy bilimlarini, balki ularning amaliy ko'nikma va malakalarini, mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal etish hamda ijtimoiy faollik kabi muhim kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni o'quvchilarning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshiradi, ularning bilim olish jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiradi. Natijada ta'lim jarayoni biryoqlama axborot uzatishdan ko'ra, hamkorlikka asoslangan, muloqot va ijodiy faoliyatni talab qiluvchi jarayonga aylanadi. Bu holat bilimlarning mustahkam va ongli o'zlashtirishiga hamda ularning uzoq muddatli saqlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, zamonaviy yondashuvlar o'qituvchi faoliyatining mazmunini ham tubdan o'zgartiradi. O'qituvchi endilikda faqat bilim beruvchi emas, balki

o'quvchini yo'naltiruvchi, maslahat beruvchi va ta'lim jarayonini tashkil etuvchi subyekt sifatida namoyon bo'ladi. Bu esa pedagoglardan yuqori kasbiy mahorat, innovatsion fikrlash va axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish ko'nikmalarini talab etadi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, zamonaviy pedagogik yondashuvlarni ta'lim tizimiga izchil va tizimli ravishda joriy etish ta'lim sifatini oshirishning eng muhim shartlaridan biridir. Ushbu yondashuvlar asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni jamiyat ehtiyojlariga mos, raqobatbardosh, ijtimoiy faol va intellektual salohiyati yuqori bo'lgan kadrlarni tayyotlash imkonini beradi. Shu sababli zamonaviy pedagogik yondashuvlarni o'rganish, takomillashtirish va amaliyotga tatbiq etish bugungi pedagogika fanining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. G.Umarova. “Zamonaviy pedagogik yondashuvlar va ta'lim sifati”. “Ilm-fan va innovatsiyalar” nomli Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. Toshkent, 2026.
2. H.T.Omonov., N.X.Xo'jayev. “Pedagogik texnologiyalar pedagogik mahorat”. – Toshkent: Moliya instituti, “Iqtisod-moliya”. 2009.
3. Sh.Sulaymonova. “TOP IZLOVCHI-2025” ilmiy va ijodiy ishlar tanlovi. Toshkent, 2025.